

Sun`iy intellekt yordamida O`zbek tili matnlaridagi bazis so`zlarni aniqlash modellarini yaratish

Sobirova Shoira Olimboyevna

Urganch davlat universiteti magistranti

sobirova.shoira@urdu.uz

[\(99\)136-83-96](tel:(99)136-83-96)

Quriyozov Elmurod Rajabboy o`g`li

Urgench State University, department of Computer Sciences

elmurod1202@urdu.uz

[\(97\)518-82-03](tel:(97)518-82-03)

Annotatsiya

Ushbu tadqiqot o`zbek tilidagi matnlar ichida bazis so`zlarni yoki ildiz so`zlarni aniqlash uchun sun`iy intellekt (AI) modellaridan foydalanishni o`rganadi, bu esa kam resursli tillar uchun tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)dagi asosiy muammoni hal qiladi. Agglyutinativ tuzilmalar ta`sirida o`zbek morfologiyasining murakkabligi so`zlarni to`g`ri segmentatsiyalash va asos so`zlarni aniqlash uchun o`ziga xos to`siqlarni keltirib chiqaradi. Mashinani o`rganish texnikasi va chuqur o`rganish modellarini qo`llash orqali ushbu tadqiqot o`zbek tiliga ma`lumot olish, tarjima qilish va hissiyotlarni tahlil qilish kabi matnni qayta ishlash vazifalarini yaxshilaydigan ildiz so`zlarni aniqlashning avtomatlashtirilgan tizimini yaratishga qaratilgan. Sun`iy intellektga asoslangan usullarning qiyosiy tahlili turli arxitekturalar, jumladan konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) va transformatorlarning samaradorligini ko`rsatadi, ular kam resursli til ilovalarida sezilarli yaxshilanishlarni ko`rsatdi. Natijalar shuni ko`rsatadiki, sun`iy intellektga asoslangan yondashuvlar tayanch so`zlarni yuqori aniqlik bilan muvaffaqiyatli aniqlashi mumkin, bu esa o`zbek NLP vazifalarini ilgari surish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot turkiy va boshqa morfologik jihatdan murakkab tillar uchun sun`iy

intellekt yordamida lingvistik ishlov berishning kengroq sohasiga hissa qo'shib, yanada murakkab til texnologiyasi ilovalariga yo'l ochadi.

Kalit so'zlar

Sun'iy intellekt, o'zbek tili, tayanch so'zlar, tabiiy tilda ishlov berish, ildiz so'zlarni aniqlash, kam resursli tillar, chuqur o'rganish, NLP

Kirish

Tabiiy tilni qayta ishlashda (NLP) so'zlarning asosini yoki ildizini avtomatik aniqlash ko'plab ilovalar, jumladan, ma'lumot olish, mashina tarjimasi va hissiyotlarni tahlil qilish uchun zarurdir. So'z shakllari turli affiksatsiya va modifikatsiyalar orqali hosil bo'ladigan morfologik jihatdan boy tillarda ildiz so'zlarni aniqlash ayniqsa qiyin. Agglyutinativ turkiy til bo'lgan o'zbek tili o'ziga xos morfologik tuzilmalari tufayli bu murakkablikni yaqqol ko'rsatadi, natijada bir o'zak so'zdan hosil bo'lgan ko'plab flektiv shakllar paydo bo'ladi. Ushbu o'zgarish matn segmentatsiyasi va so'zlarni tahlil qilishda qiyinchiliklar tug'diradi, ko'pincha lingvistik ma'lumotlarni aniq tahlil qilish va sharhlash uchun murakkab modellarni talab qiladi [1].

O'zbek tili kabi til resurslari cheklangan tillardagi tayanch so'zlarni aniqlash uchun sun'iy intellekt asosidagi modellarni ishlab chiqish so'nggi yillarda jadallik kasb etdi. Kam resursli tillarda ingliz yoki boshqa yuqori resursli tillar uchun keng tarqalgan ma'lumotlar to'plami yo'qligi sababli, an'anaviy qoidalarga asoslangan yoki statistik modellar ko'pincha unumdorlik darajasida yetishmaydi. Shunday qilib, AI modellari, xususan, mashinani o'rganish va chuqur o'rganishga asoslangan - lingvistik vazifalarda aniqlik va moslashuvchanlikni yaxshilash uchun foydalanilmoqda. Chuqur o'rganish arxitekturalari, shu jumladan konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) va transformator modellari, cheklangan o'quv resurslariga qaramay, matn ma'lumotlaridagi murakkab naqshlarni qo'lga kiritish imkonini berib, kam resursli tillar uchun NLP-da va'da berdi [2][3].

Ushbu tadqiqotda biz turli xil mashinani o'rganish va chuqur o'rganish yondashuvlarining afzalliklari va cheklovlariga e'tibor qaratgan holda o'zbek matnlarida tayanch so'zlarni aniqlashda AI qanday qo'llanilishi mumkinligini o'rganamiz. Izohlangan o'zbek korpusi bo'yicha modellarni o'rgatish va ularning o'zak so'zlarni to'g'ri aniqlash qobiliyatini sinab ko'rish orqali biz o'zbek tilining lingvistik o'ziga xosliklarini boshqarishda sun'iy intellekt texnikasining samaradorligini ko'rsatishni maqsad qilganmiz. Bunday sa'y-harakatlar nafaqat o'zbek NLP ning texnologik rivojlanishiga, balki morfologik tuzilmalari o'xshash

bo'lgan va shunga o'xshash resurslarga ega bo'lmagan boshqa turkiy tillarda ham sun'iy intellektni kengroq qo'llashga yordam beradi [4].

Ushbu maqola quyidagicha tashkil etilgan: 2-bo'limda AI modellari va qo'llaniladigan dastlabki ishlov berish usullari batafsil tavsiflangan metodologiya muhokama qilinadi. 3-bo'limda o'zbek matnlari uchun so'zlarni aniqlashda modellarning ishlashi tahlili bilan eksperimental o'rnatish va natijalar taqdim etilgan. 4 va 5-bo'limlarda biz topilmalarimizning oqibatlarini muhokama qilamiz va morfologik jihatdan murakkab, kam resursli tillar uchun sun'iy intellektga asoslangan NLP ning kelajakdagi salohiyati haqida tushunchalar bilan yakunlaymiz.

Metodologiya

O'zbek matnlarida asos so'zlarni aniqlashning samarali modelini ishlab chiqish uchun biz tilning morfologik boyligini hisobga olish uchun mo'ljallangan bir qator dastlabki ishlov berish bosqichlarini va sun'iy intellekt asosidagi modellarni amalga oshirdik. Ushbu tadqiqotning uslubiy bazasi ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash, model tanlash va modelni o'qitish va baholashni o'z ichiga oladi. Ushbu bosqichlarning har biri model o'zbek tili morfologiyasining lingvistik jilolarini qamrab olishi va ildiz shakllarini to'g'ri aniqlashi uchun zarurdir.

Ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash

O'zbek tilining aglyutinativ xususiyatini hisobga olgan holda, matni oldindan qayta ishlash sun'iy intellektni modellashtirish uchun ma'lumotlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Biz modelga to'g'ri bo'lingan shakllardan o'rganish imkonini beruvchi asos so'z belgilari bilan izohlangan o'zbekcha matnlarning toza korpusidan foydalandik. Dastlabki bosqichlar tokenizatsiyadan iborat bo'lib, so'zlar o'zbek tiliga xos til qoidalaridan foydalangan holda matndan umumiy affiks va qo'shimchalar bilan ishlash uchun qismlarga bo'linadi [5]. Tokenizatsiyadan so'ng biz so'zlarni lug'at shakllariga qisqartirish uchun lemmatizatsiya usullarini qo'lladik, bu esa standartlashtirilgan matn ma'lumotlari bo'yicha namunaviy treningni osonlashtirdi. Bundan tashqari, bazis so'zlarni aniqlashga eng mos keladigan morfologik xususiyatlarga e'tibor qaratish uchun to'xtash so'zlari va tinish belgilari olib tashlandi [6].

Model tanlash

So'zni aniqlash vazifasi uchun biz ikkita asosiy AI modelini tanladik: konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) va transformatorlar, xususan BERT arxitekturasi. CNN mahalliy so'z xususiyatlarini qamrab olish samaradorligi tufayli tanlangan, bu ayniqsa o'zbek kabi aglyutinativ tillarni qayta ishlashda foydalidir.

CNN modeli matn kiritishni ketma-ketlik sifatida tahlil qilish uchun tuzilgan, bunda konvolyutsiyalar turli xil egilgan shakllardagi umumiy ildiz tuzilmalarini aniqlashga imkon beradi [7]. Boshqa tomondan, BERT kontekstdan xabardor soʻzlarni joylashtirishda ustun boʻlgan ikki tomonlama transformatorga asoslangan yondashuvni taklif qiladi. BERTni oʻzbek korpusiga oʻrgatish orqali biz uning mahalliy va kontekstual maʼlumotlarni toʻplash qobiliyatidan foydalanamiz, bu esa uni hatto murakkab jumlar ichida ham ildiz shakllarini aniqlash uchun qulay qiladi [8].

Tajriba va natijalar

Oʻzbek matnlaridagi tayanch soʻzlarni aniqlashda AI modellarining samaradorligini baholash uchun biz CNN va BERT modellarida bir qator tajribalar oʻtkazdik. Tajribalar har bir modelning oʻzak soʻzlarni aniq aniqlash va turli affiksatsiyalarni oʻz ichiga olgan oʻzbek tilining lingvistik murakkabligini boshqarish qobiliyatini oʻlchash uchun moʻljallangan. Aniqlik, aniqlik, eslab qolish va F1 balli kabi ishlash koʻrsatkichlari modellarining kuchli va cheklovlarini baholash uchun hisoblab chiqilgan.

Eksperimental sozlash. Ikkala model ham oʻzbekcha matnning izohli maʼlumotlar toʻplami boʻyicha oʻqitilib, tilga xos boʻlgan keng koʻlamli soʻz shakllari va fleksiyalarini oʻz ichiga olgan holda sinchkovlik bilan tuzilgan. Metodologiyada taʼriflanganidek, maʼlumotlar toʻplami 80-10-10 nisbatda oʻqitish, tekshirish va test toʻplamlariga boʻlingan. Tajribalar NVIDIA GPU-ga ega mashinada oʻtkazildi, bu esa samarali oʻqitish va chuqur oʻrganish modellarini baholash imkonini berdi. Har bir modelning unumdorligi toʻr qidiruvi orqali giperparametrlarni sozlash orqali optimallashtirildi, bu modellar Oʻzbekiston korpusining xususiyatlariga moslashtirilganligini taʼminladi.

CNN modeli uchun natijalar. CNN modeli bazis soʻzlarni aniqlashda sezilarli samaradorlikni koʻrsatdi va test toʻplamida 85,3% umumiy aniqlikka erishdi. Modelning aniqligi 82,4% ni tashkil etdi, eslab qolish esa 79,6% da qayd etildi, bu esa F1 ballining 80,9% ni tashkil etdi. Ushbu koʻrsatkichlar CNN modeli bazis soʻzlar bilan bogʻliq boʻlgan umumiy morfologik naqshlarni aniqlashda mohir boʻlganligini koʻrsatadi, garchi u murakkabroq shakllar bilan kurashgan boʻlsa, ayniqsa qoʻshimchalar va prefikslar kuchli aralashganida. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, modelning ishlashi qoniqarli edi, ayniqsa, bazis soʻzlar aniq belgilangan qisqaroq soʻz shakllarida.

BERT modeli uchun natijalar. BERT modeli barcha koʻrsatkichlar boʻyicha CNN modelidan ustun boʻlib, 91,7% aniqlikka erishdi, aniqlik 89,6%, eslab qolish 88,3% va F1 balli 88,9%. BERT modelining yuqori ishlashi uning kontekstni

tushunish va nozik morfologik tafsilotlarni olish qobiliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu uni murakkab jumalardagi ildiz so'zlarni aniqlashda ayniqsa samarali qiladi. BERTning ikki tomonlama tabiati unga o'zbek tili kabi morfologik jihatdan boy tillarda o'zak va flektiv shakllarni farqlashda muhim bo'lgan kontekstli ishoralarni izohlash imkonini berdi. Bundan tashqari, o'zbek ma'lumotlar to'plamida mBERTning nozik sozlanishi modelning moslashuviga hissa qo'shdi va bu test to'plamidagi turli so'z tuzilmalarida yaxshi umumlashtirish imkonini berdi.

Gap	Bazis so'z	,Izoh
“Bugun havo juda issiq.”	“havo”	Gapning mazmunini belgilovchi asosiy so'z – “havo”.
“Talabalar imtihonga tayyorlanmoqda.”	“talabalar”	Gapning asosiy mazmuni “talabalar” harakati haqida.
“Kitobni o'qib chiqdim.”	“kitob”	Gapning mazmuni “kitob” haqida ekanligini ko'rsatadi.
“Bozorda yangi mevalar sotilmoqda.”	“mevalar”	Gapda asosiy ma'lumot “mevalar” haqida.
“Mashinalar katta tezlikda harakatlanmoqda.”	“mashinalar”	Gapning bazis so'zi “mashinalar” – asosiy ob'ekt sifatida aniqlangan.

Qiyosiy tahlil. CNN va BERT modellarini solishtirganda, BERTning kontekstdan xabardorligi so'zlarni aniqlashning asosiy vazifalarida katta afzalliklarga ega ekanligi aniq. CNN oddiyroq so'z shakllari bilan adekvat ishlagan bo'lsa-da, BERTning turli morfologik o'zgarishlarni boshqarish qobiliyati sezilarli darajada yuqori aniqlik va eslab qolishga olib keldi. 1-rasmda har xil turdagi affiksatsiyalar bo'yicha ikkala model uchun F1 ballarining qiyosiy vizualizatsiyasi ko'rsatilgan, bu BERTning morfologik toifalar bo'yicha izchil ishlashini namoyish etadi.

Xatolarni tahlil qilish. Xatolarning batafsil tahlili shuni ko'rsatdiki, ikkala model ham ba'zi qo'shma so'zlar va affiksli shakllarni farqlashda qiyinchiliklarga duch kelgan, ko'pincha morfologik tuzilmalar bir-biriga o'xshashligi sababli ularni

yagona asos soʻzlar deb xato qilgan. Xususan, CNN modeli qoʻshma soʻzlarni noaniq qoʻshimchalar bilan notoʻgʻri tasniflagan, BERT modeli esa kontekst minimal boʻlganda, vaqti-vaqti bilan noaniq ildizlar bilan kurashgan. Kelajakdagi yaxshilanishlar ushbu cheklovlarni bartaraf etish uchun kamroq tarqalgan fleshli shakllarning qoʻshimcha misollari bilan kattaroq korpus boʻyicha treningni oʻz ichiga olishi mumkin.

Umuman olganda, eksperimental natijalar sun'iy intellektga asoslangan modellarning, xususan, BERTning oʻzbek tili uchun NLP imkoniyatlarini oshirish imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Ushbu topilmalar transformatorga asoslangan arxitekturalar kam resursli, morfologik jihatdan murakkab tillar uchun va'da berishini va oʻzbek tilini qayta ishlashda AI ilovalarini yanada takomillashtirishga yoʻl ochib berishini koʻrsatadi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot oʻzbek matnlarida tayanch soʻzlarni aniqlash uchun sun'iy intellekt modellaridan, xususan, CNN va BERTdan foydalanishni oʻrganib chiqdi, bu tilning aglutinativ morfologiyasi va cheklangan lingvistik resurslar tufayli qiyin vazifadir. Bizning topilmalarimiz shuni koʻrsatadiki, AI modellari, ayniqsa BERT kabi transformatorga asoslangan arxitekturalar bazis soʻzlarni aniqlashda yuqori aniqlikka erisha oladi va shu bilan oʻzbek kabi kam resursli tillar uchun tabiiy tilni qayta ishlash imkoniyatlarini oshiradi. BERT modeli oʻzining kontekstli joylashtirishlari va ikki yoʻnalishli kodlashi bilan CNN-dan ham aniqlik, ham eslab qolish boʻyicha ortda qolib, matn ma'lumotlaridagi murakkab morfologik naqshlarni olishda transformator arxitekturasining samaradorligini ta'kidladi.

Kelgusi tadqiqot yoʻnalishlari morfologik jihatdan oʻxshash tillardan oʻqitishni oʻrganish va oʻrganish uchun korpusni kengaytirishni oʻz ichiga oladi. Bu yutuqlar nafaqat oʻzbek, balki boshqa turkiy va agglyutinativ tillar uchun ham lingvistik qayta ishlashni kuchaytirish imkoniyatiga ega. Sun'iy intellekt modellari rivojlanishda davom etar ekan, ularning resurslari kam boʻlgan tillar uchun samarali til texnologiyasini ta'minlashdagi roli tobora istiqbolli boʻlib, turli lingvistik landshaftlarda inklyuziv va keng qamrovli NLP ilovalariga yoʻl ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eryigit, G., & Oflazer, K. (2006). Statistical Morphological Disambiguation for Agglutinative Languages. *Computational Linguistics*, 32(3), 343-372.

2. Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S., & Dean, J. (2013). Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (pp. 3111-3119).
3. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *NAACL-HLT*.
4. Kuriyozov, E., Vilares, D., & Gómez-Rodríguez, C. (2024, May). BERTbek: A Pretrained Language Model for Uzbek. In *Proceedings of the 3rd Annual Meeting of the Special Interest Group on Under-resourced Languages@LREC-COLING 2024* (pp. 33-44).
5. Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., ... & Rush, A. M. (2020). Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations* (pp. 38-45).
6. Madatov, K. A., & Bekchanov, S. K. (2024, June). The Algorithm of Uzbek Text Summarizer. In *2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM)* (pp. 2430-2433). IEEE.
7. Allaberdiev, B., Matlatipov, G., Kuriyozov, E., & Rakhmonov, Z. (2024). Parallel texts dataset for Uzbek-Kazakh machine translation. *Data in Brief*, 53, 110194.
8. Palvanov, B. Y., Saidov, U., & Sharipov, M. (2021, April). Numerical algorithm for the problem of the technological process of filtering low-concentrated suspensions. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1889, No. 2, p. 022107). IOP Publishing.
9. Sharipov, M. S., Adinaev, H. S., & Kuriyozov, E. R. (2024, June). Rule-Based Punctuation Algorithm for the Uzbek Language. In *2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM)* (pp. 2410-2414). IEEE.
10. Salaev, U. I., Kuriyozov, E. R., & Matlatipov, G. R. (2023, November). Design and implementation of a tool for extracting Uzbek syllables. In *2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE)* (pp. 1750-1755). IEEE.